

为什么萧条，却可以增加你的财富

sYone 井岚 2015-07-29

扫盲区：

大宗商品 (Commodities)就是我们熟知的黄金白银等稀有金属、工业金属、石油天然气等。这类资源以美金计价，在国际市场上广泛交易。

大宗商品重要的原因之一就是：它和PMI、通胀预期存在联动性。PMI > 50，通胀 > 1~2%左右 (欧盟区通胀目标=2%)，是大多数经济学家划分繁荣与萧条的界限。

自6月中旬以来大宗商品下跌的15%，已经造成了西方主要经济体5年通胀预期紧缩0.3%。简而言之，2015/16年通胀预期的一半消失了。对于中国来说，通缩的影响肯定会比西方更加戏剧化。最近经济说明中国正两级化。一方面工业、商务环境不景气，一方面一方面方面7月MNI Consumer Confidence 升高至114，说明股市的影响到目前为止不算太坏。在下对这些数字持保留态度，中国的消费者是股灾的受害者，长期来看他们的处境不可能好。

对付通缩，中国的手段还有很多，我精简成了几个等式：

- a). 只降低基准利率和银行储备率。救世需要：**减息 1%**。
- b). 只进行置换垃圾债务=QE。至少需求GDP的10%，大概和欧洲QE的量差不多，即每个月**\$50bn**。
- c). 成本最低，也是最有可能的： a 和 b 一起执行。

有一件我不得不说的。长期对于股市的直接干涉是不符合中国人长期利益的。直接对股市干涉，需要使用比 b) 大得多的资金量，却只能换得少得多的经济利益。能呼吸的人，都应该不会指望通过股指的增值，来实现经济发展。。。这一点央行的人不可能不知道。

无论a、b，都很可能造成 -- **国债、艺术品、地产**（一线城市 please）升值。下一搞，我们再仔细聊聊地产和一线城市的关系。

我们正在接近国债的买入点。对于艺术品和地产而言，现在时机并不成熟，仍需等待。

我只能说，万能的中国银行啊，尽快借给我¥吧，很快市场上将很快没有垃圾资产。

最后提一句，如果您是从事和农业、工业出口相关的，今后可能需求去拾荒才能换回每日的口粮，不如写写PPT，找找天使吧。我弹一曲助兴，唱：“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。

点击标题下面的**财富宝石**，就可以及时得到最新资讯。
菜单提示，请按M

